

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARINING LOYIHALASH KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Xidirova Dildora Zayniddinovna

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0008-7622-8438

Annotatsiya: Hozirgi zamonda ro'y berayotgan murakkab bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar doimo ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni keltirib chiqara oladi. zamon talablariga javob beradigan professional ta'lim tizimining asosiy vazifasi sifatiga erisha olishdan iboratdir. Unda bitiruvchi nafaqat yuqori intellektual qobiliyatga hamda ijodiy darajada kasbiy faoliyatni amalga oshira olishga tayyor bo'lib, boshqa o'quvchilarga nisbatan bir qator raqobatbardosh ustunliklarga egadir.

Kalit so'zlar: Ta'lim, professional, o'quvchi, kasb, tizim, loyihalash, kompetentlik, qobiliyat.

Abstract: The complex socio-economic changes taking place in our time are constantly leading to changes in the field of education. The main task of a professional education system that meets the requirements of the time is to achieve quality. Its graduates not only possess high intellectual abilities and are prepared to engage in professional activities at a creative level, but also have a number of competitive advantages over other students.

Key words: Education, professional, student, profession, system, project, competence, ability.

Аннотация: Сложные социально-экономические изменения, происходящие в наше время, постоянно влекут за собой изменения и в сфере образования. Главной задачей системы профессионального образования, отвечающей требованиям времени, является достижение качества. Его выпускники не только обладают высокими интеллектуальными способностями и готовы к профессиональной деятельности на творческом уровне, но и имеют ряд конкурентных преимуществ перед другими студентами.

Ключевые слова: Образование, профессионал, студент, профессия, система, проект, компетентность, способность.

KIRISH

Hozirgi zamonda ro'y berayotgan murakkab bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar doimo ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni keltirib chiqara oladi. zamon talablariga javob beradigan professional ta'lim tizimining asosiy vazifasi sifatiga erisha olishdan iboratdir. Unda bitiruvchi nafaqat yuqori intellektual qobiliyatga hamda ijodiy darajada kasbiy faoliyatni amalga oshira olishga tayyor bo'lib, boshqa o'quvchilarga nisbatan bir qator raqobatbardosh ustunliklarga egadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga oid Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli ^[1], 2019 yil 6 sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-sonli ^[2], zamonaviy bilim hamda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga egaligi, mustaqil fikrlay oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, professional ta'limni takomillashtirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, amaliyotga joriy etilishi professional ta'lim tizimida tub islohotlarni amalga oshirishga asos bo'la oladi .

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professional ta'lim tizimlarini ta'lim jarayonida loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish yo'llarini ochib berish hamda darajalarini tavsiflash yuzasidan bizning qarashimiz N.V.Matyashning nuqtai nazariga yaqin, u loyihalash kompetentligini faoliyat jarayonida sub'ekting integratsiyaviy xarakteristikasi sifatida tushunadi,

bu shaxsning mustaqil nazariy hamda amaliy faoliyatga qobiliyati, tayyorligida ifodalana oladi turli sohalarda loyihalarni yarata olish hamda amalga oshirish, tabiiy, madaniy muvofiqlik tamoyillariga asoslangan holda ijtimoiy amaliyotdir, deb ta'kidlab o'tadi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimizda, o'quvchilarning loyihalash kompetentligi – bu o'quv jarayonida sub'ektlarining yangi texnologiyalarni qo'llay olish, loyihalash ko'nikmalarini hamda integral loyihalarni ishlab chiqish, kasbiy o'sish hamda rivojlanish muammolarini hal etish uchun tashkil qilingan loyihalash faoliyatidan foydalanish qobiliyati hisoblanadi.

Biz ushbu hodisani keng hamda tor ma'noda ko'rib chiqa olamiz. Tor ma'noda loyihalash kompetentligi o'quvchilarning aniq loyihalarni ishlab chiqish, mustaqil tadqiqot o'tkaza olish, ma'lumotlarni qayta ishlash, loyihadan samarali foydalanish qobiliyatini namoyon etadi. Bugungi kunda keng ma'noda loyihalash kompetentligi bo'lajak kadrning loyihalash tafakkuriga egaligini, fanlar orasidagi integral aloqalardan xabardorligini, o'z-o'zini tarbiyalay olish, kasbiy o'sish, shaxsiy rivojlanishni amalga oshirish qobiliyatini, loyihalash jarayoni yordamida raqobatbardoshlik bo'lgan darajasini oshirishni anglata oladi.

Loyihalash malakasi bu – loyihalash faoliyati jarayonida shakllana oladi, ya'ni kasbiy ahamiyatga moyil bo'lgan vazifani hal etishga qaratilgan original mahsulotlar (loyiha) ni ishlab chiqish bo'yicha tashkil qilingan ishlardir, shaxs uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar hamda shaxsiy fazilatlarini egallay olish hamda rivojlantirishga qaratilgandir.

O'quvchi uchun loyihalash – bu shaxsning o'zini o'zi anglash, ijodiy salohiyatini ochib bera olish, kasbiy o'sish hamda rivojlanishni amalga oshirish, mustaqil kognitiv jarayonda tajriba orttira bilish imkoniyatini ochib beradi. O'qituvchi uchun bu nazariy ma'lumotlarni ishlab chiqish kasbiy tajribaga aylantira olish, o'quvchilarning raqobatbardosh qobiliyatlarini, tarbiyalashga intilishlarini oshirish uchun imkoniyat yaratib bera oladigan usullardan biridir ^[4].

Loyihalash jarayonida o'qituvchining roli juda ham muhim. O'qituvchi o'quvchining sherigiga, maslahatchisiga aylana oladi, har bir talaba bilan yakka tartibda ishlay oladi. O'qituvchi nafaqat tlarga qiziqarli loyihalarni berishda yordam beradi, balki ularning ijodiy salohiyatini namoyon qilishga harakat qiladi, talabalarning loyihalash qobiliyatining darajasini maqsadli tartibda oshira oladi ^[5].

Professional ta'lim muassasalarida o'quvchilarning loyihalash kompetentligini oshirishdan asosiy maqsad ularni kasbiy jarayonga tayyorlash, yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlay olishdan iborat bo'lib, bu uning kuchli raqobat muhitida mehnat bozoridagi talabiga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi ^[6].

Bugungi kundagi zamonaviy mutaxassisning loyihalash kompetentligining tarkibiy qismlari yuzasidan biz quyidagilarni ajratib ko'rsata olamiz ^[7]:

- loyihalash ko'nikmalari, qobiliyatlarining mavjudligi;
- loyihalash to'g'risida fikrlay olish;
- loyihalash faoliyati jarayonida o'z-o'zini tarbiyalay olish hamda o'z-o'zini takomillashtirishga tayyorlik;
- loyihalash sifatini adekvat baholay olish qobiliyati.

Loyihalash malakasi quyidagi loyihalash ko'nikmalarini va qobiliyatlarini o'z ichiga oladi ^[8]:

- kognitiv (mustaqil kognitiv faoliyatni tashkil qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilish qobiliyati, analitik fikrlashning mavjudligi, intellektuallik);
- tadqiqot (axborot bilan ishlay olish qobiliyati – izlash, tanlash, vazifalar hamda maqsadlarni belgilay olish, reja, tuzilmasini tuzish, xulosalar chiqarish);
- integrativ (fanlar orasidagi integrativ aloqalarni bilish, loyihalarda bilimlarni sintez qila olish qobiliyatidir);
- multimedia (loyihada ma'lumotni idrok eta olish uchun bir nechta kanallardan foydalanish, multimedia vositalari bilan ishlash, taqdimotlarni ishlab chiqish qobiliyati);
- ijodiy (ijodiy fikrlay olishning mavjudligi, ijodiy izlanishga intilish hamda o'ziga xoslik).

Loyihalash jarayonida muhim o'rinni rivojlangan dizaynda fikrlash egallaydi, ushbu narsalarga loyihalar sifatida qaralib, ularga loyiha sifatida munosabatda bo'la olish tushuniladi.

Loyihalash fikrlash ko'rinishida o'ylashdan ko'ra samaraliroq bo'lgan jarayondir. Loyihalashga doir fikrlay olish – kelajakka qarash, uni rejalashtira olish, loyihalash, yangi fikrlar, g'oyalarni ishlab chiqish, ularning tuzilishi hamda tayyor mahsulotga (loyihaga) aylantirish, loyihalash faoliyati mobaynida ko'rinadigan natijaga erisha olish hisoblanadi. Loyihalashga oid bo'lgan fikrlash loyihadan loyihaga bosqichma-bosqich ravishda shakllana

oladi. Bu bo'lajak loyihaning taqdimotini hamda uning asosiy qarashlarini konsepsiyasidan to amalga oshirish-gacha bo'lgan, yakuniy natijani prognoz etish, loyiha harakatlarining to'g'ri vektorini qura olish hamda urg'ularni o'z vaqtida joylashtirish qobiliyatini o'z tarkibiga oladi. Loyihalash fikrlay olish har qanday yangi narsaga ochiq fikrni qaratadi. U aks ettirilishi uchun, ya'ni o'z ishini bajara olishi hama baholash, jarayonida tuzatiladi hamda tavsiflanadi ^[9].

Loyihani adekvat hamda malakali baholay olish mahorati loyiha malakasining yuqori bosqichini ko'rsatib bera oladi. Loyihani baholash jarayoni – bu uning qiymatini aniqlash, ahamiyatini, kuchli hamda zaif bo'lgan tomonlarini belgilab olish hisoblanadi. Talabaning loyihalash kompetentligi esa quyidagilar bo'yicha baholay olamiz ^[10]:

- taqdimot jarayoni;
- loyihaning mazmuni;
- loyihaning qay darajada ijodkorliki;
- chet tilini bila olish;
- natijalarni taqdim eta olish estetikasi;
- savollarga aniq hamda asosli javob bera olish qobiliyati;
- axborot sifati (muammoliligi, originalligi, yangiligi);
- muvaffaqiyatli himoya etish.

Har qanday mezon besh ballik tizimda baholanadi, so'ngra ballar qo'shilib chiqiladi hamda loyiha uchun umumiy ball belgilab olinadi ^[11].

Talabalarning loyiha ishlarini kuzatish natijasida biz shunga amin bo'ldikki, ularning loyihalash kompetentligini shakllantirish darajalarini bo'limlarga bo'lib chiqdik bular: quyi, o'rta, yuqori.

Yuqori daraja ancha yaxshi rivojlangan loyiha bajarishda ko'nikmalarga hamda qobiliyatlari bilan tavsiflanadi. Talaba mustaqil ravishda bilim olish faoliyatini samarali amalga oshira oladi, o'z-o'zini tarbiyalaydi hamda o'z-o'zini takomillashtirishga faol intiladi, taklif qilingan mezonlar bo'yicha loyihani etarli darajada baholaydi, yaxshi takomillashgan dizayn tafakkuriga ega bo'ladi. Uning loyihalari g'oyaning o'ziga xos ekanligi, qiziqarli dizayni, ijodkorligi, yorqin taqdimoti bilan ajralib ko'rsatiladi. Talaba mavzu bo'yicha ma'lumotga ega bo'lib, savollarga to'g'ri hamda aniq javob bera oladi.

Loyihalash malakasining o'rta darajasiga ega bo'lgan talaba o'rtacha darajadagi loyihalarni yaratish uchun yetarlicha rivojlangan ko'nikma va qobiliyatlarga ega. U asosan mustaqil kognitiv jarayonni amalga oshirishga qodir bo'lib, o'z-o'zini tarbiyalash hamda o'z-o'zini rivojlantirishga tayyor bo'ladi, loyihani hamma taklif etilgan mezonlar bo'yicha baholay biladi, loyihalash bo'yicha uning tafakkuri yetarli darajada shakllanmagan. Loyihalar qoniqarli bo'lib, ammo ijodkorlik hamda o'ziga xoslik yo'q. Keltirilgan savollarning barchasiga javob berma olmaydi.

Quyi darajadagi talaba loyihalash ko'nikmalari hamda qobiliyatlarini yetarli darajada o'zlashtirmagan, talaba vaqti-vaqti bilan mustaqil ravishda bilish faoliyatini amalga oshirishga qodir, uning loyihalashdagi tafakkuri takomillashmagan, o'z-o'zini tarbiya olish hamda o'z-o'zini rivojlantirish istagi yo'q darajada. Talaba loyihani yetarlicha baholay olmaydi, berilgan savollarga javob berishda qiynaladi.

Texnika oliy ta'lim dargohlari talabalarining loyihalash kompetentligini oshirish bo'yicha maqsadli hamda izchil ravishda ishlarni tashkil qilish lozim. Bu mehnat bozorining bugungi sharoitlariga mos kela oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.

Olingan natijalarga tayangan holda, biz talabalarning loyihalash jarayoniga qay darajada tayyorligini samarali takomillashtirish uchun quyidagi bir qator shartlarni bajarishimiz lozim, degan xulosaga keldik:

- talabalarning loyihalash jarayoniga tayyorgarligi modelini yaratish;
- loyihalarini yaratish orqali yechimlarni talab eta oladigan haqiqiy muammoli masalalarni yaratish;
- loyihalash jarayoni doirasida talabalarning qidiruv hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilish.

Umumiy hamda ijtimoiy pedagogikaga oid bo'lgan atamalarning izohli lug'ati shuni ko'rsatib beradiki, o'quv modeli – bu ta'limni amalga oshirishda talaba hamda pedagog faoliyatini tashkil qilishning tizimlashtirilgan asosiy qoliplari majmuasidan biridir ^[12]. Pedagogika fanida ta'lim jarayoni ham, pedagogik faoliyat ham modellashtiriladi.

Bizning tadqiqot davomidagi fikrimizcha, ilmiy-pedagogik modellarni asosiy afzalliklaridan biri – bu taqdim etilayotgan ma'lumotlarning yaxlitligidir, bu esa o'z o'rnida ushbu ob'ektni bilib olishga hamda yondashuvni amalga oshirishga imkoniyat yaratib beradi. Model quyidagi asosiy tarkibiy bloklardan iborat:

- maqsad;
- metodologiya;
- pedagogik jarayon;
- natija.

Loyihalash faoliyatiga tayyorgarlikning tarkibiy qismlari va rivojlanish darajalarida ifodalanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning o'quv jarayonida loyihalash faoliyatiga tayyorligini rivojlantirish jarayonining mohiyati, tuzilishi va mazmuni to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish uchun o'rganilayotgan hodisani modellashtirishni bilish kerak. Maxsus o'qitish tizimini yaratish va tashkil etish yo'llarini modellashtiruvchi modelni qurish kerak. Kasb ta'limi lug'atida ta'lim modeli o'qituvchi tomonidan tashkil etilgan va amalga oshiriladigan ta'lim jarayonining namoyishi sifatida belgilanadi^[13].

Xulosa va takliflar. Tadqiqot muammosi bo'yicha ilmiy psixologik-pedagogik adabiyotlar va meyoriy hujjatlarni tahlil qilish ilmiy bilimlarni tadqiqot maqsadi va vazifalariga muvofiq tizimlashtirishga imkon berdi, buning asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi:

Bo'lajak muhandislik yo'nalishlari bakalavrlarining auditoriya va auditoriyadan tashqari loyiha faoliyatini amalga oshirishda loyiha kompetensiyasini rivojlantirish muammosi bo'yicha ilmiy bilimlarning yetishmasligi, shuningdek, loyihalash kompetentligini samarali rivojlantirishning asosiy sharti ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 fevraldagi PF-27-sonli 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4500926>
3. Matyash N.V., Volodina Y.A. Metodika otsenki proyektnoy kompetentnosti studentov [Elektronniy resurs]. // Psixologicheskoye issledovaniye. Internet-jurnal, 2011. № 3(17). – Rejim dostupa: <http://psystudy.ru/index.php/num/2011n3-17/488-matyash-volodina17.html>
4. Muslimov N.A., Raximov Z.T., Xo'jayev A.A., Qodirov H.SH. Ta'lim texnologiyalari. // Darslik. – Toshkent: Voris, 2019. 568 b.
5. Olimov Sh.SH. Pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari. // Pedagogik mahorat. // Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 3-son (2020-yil, iyun) Buxoro, 2020. 13-17-b.
6. Raximov Z.T. Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining o'quv-bilish kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi.// Pedagogika fan. bo'yicha doktorlik (DSc) diss. – Toshkent, 2022. 235 b.
7. Xidirova D.Z. Razvitiye proyektnoy kompetentnosti studentov v obrazovatel'nom protsesse. // J.: Sredneye professionalnoye obrazovaniye. – Moskva, 2021. S. 51-53.
8. Xidirova D.Z. Pedagogik jarayonni loyihalashning zarur ahamiyati.//J.: Pedagogika. – Toshkent, 2022. 50-54 bet.
9. Urazova M.B. Bo'lajak kasb ta'lim pedagogini loyihalash faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish. // Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2015. 260 b.
10. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. // Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2014.
11. Inamov D.D. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining bitiruv malakaviy ishini kvalimetrik baholash metodikasini takomillashtirish.//Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.–Toshkent, 2018. 49 bet.
12. Novikov A.M. Pedagogika: slovar sistemi osnovnix ponyatiy.–M.:IET,2013. 268 s.
13. Muslimov N.A., Raximov Z.T., Hamidov J.A. Kasb ta'limi metodikasi.// Darslik.–Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020.282 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.